

CARLOS ALBERTO TOQUERO PÉREZ

ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN EN AL-ANDALUS: TÉCNICOS, MATERIALES Y DISPOSICIONES*.

Construction in al-Andalus: technicians, materials and regulations.

Carlos Alberto TOQUERO PÉREZ**

RESUMEN: En este artículo intentaremos introducir brevemente las partes del trabajo constructivo tanto previo a la construcción, como son las ordenanzas que gobiernan en una ciudad a la hora de realizar construcciones, así como a los integrantes que la conforman o intervienen en dicho trabajo constructivo. Aparte de eso también se hablará de las posibles herramientas que han sido utilizadas durante las labores de la obra, aunque estos pertrechos que hemos podido observar en la mayoría de los casos son herramientas que datan de época moderna. Aunque se podrían extrapolar estos utillajes a la época medieval. Esto se puede ver, y para ello es necesario realizar una comparación entre una fuente árabe en la que actualmente estamos trabajando del autor Tariġ Ṭabarī en su obra historia dividida en 17 volúmenes y el manual del albañil de Ricardo Marcos y Bauzá.

PALABRAS CLAVE: Al-Andalus, Construcción, Técnicos, Materiales, Disposiciones

ABSTRACT: This article attempts to briefly present the areas of construction work, both prior to construction, such as the ordinances which govern a city when carrying out construction, as well as the members who shape or take part in this construction work. Apart from this, possible tools used during the construction tasks will be discussed: in most cases the equipment we have been able to observe are tools dating from the modern period, although these tools could be extrapolated to the medieval period. In order to observe this, it is nec-

* Fecha de recepción del artículo: 10-5-2021. Comunicación de evaluación al autor: 30-9-2021. Fecha de la publicación:

** Licenciado en Historia por la Universidad de Granada (2009). Realizó el Máster de Arqueología Prehistórica, Mundo Antiguo y Medieval (2011), defendió su Trabajo Fin de Máster «La ciudad de Almuñécar en el tránsito del mundo nazarí al castellano» con calificación de sobresaliente. Doctor en Historia y Artes por la Universidad de Granada (2021), defendió su Tesis Doctoral «La ciudad de Almuñécar y su distrito en época medieval: sus sistemas defensivos» con calificación de sobresaliente. C.e.: carlosarqueologo69@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1658-5448>

essary to make a comparison between an Arabic source we are currently working on by Tarīj Ṭabarī in his historical work divided into 17 volumes and the builder's manual by Ricardo Marcos y Bauzá.

KEYWORDS: Al-Andalus, Construction, Technicians, Materials, Regulations

INTRODUCCIÓN

La realización de este artículo viene motivada por la falta de estudios formalizados al respecto desde un punto de vista histórico-arqueológico debido en gran parte a la falta de restos arqueológicos que se han conservado o que aún están por descubrir en futuras intervenciones y que pueden dar muy buena información al respecto sobre los materiales y las herramientas utilizados en la construcción, y por otra parte unos estudios interdisciplinares que ayuden a aunar información histórica a partir de los datos aportados por las fuentes de las que aún todavía quedan algunas que pueden ser importantes a la hora de la realización de los estudios histórico-arqueológicos. Con respecto al tema que ahora tenemos entre manos, es decir, acercarse al estudio de la construcción desde una visión distinta hasta la que ahora se ha llevado a cabo, observándose las herramientas, materiales y técnicos que intervienen en la construcción de los edificios, y por otro lado las disposiciones que están en vigor en aquella ciudad para llevar a cabo la realización de la obra correspondiente.

Desde el punto de vista histórico se pueden llegar a vislumbrar cómo eran las herramientas utilizadas y los operarios encargados de la construcción, sumergiéndose en las fuentes escritas tanto árabes como cristianas, entre los textos árabes que tratan los temas de la construcción y las herramientas podemos citar a Ibn 'Abdūn¹ y Tarīj Ṭabarī en su obra escrita en 17 volúmenes sobre la que estamos trabajando actualmente. Esta obra de Tarīj Ṭabarī se encuentra escrita en persa y que pueden

¹ Ibn 'Abdūn *Sevilla musulmana a comienzos del siglo XII, el tratado de Ibn 'Abdūn sobre la vida urbana y los cuerpos métricos*, Lévi-Provençal, Evariste (trad.) (Paris, 1947) 187.

describimos una especie de manual de albañil de época árabe en contraposición de la de Marcos y Bauzá² y poder así realizar una comparación entre las técnicas de uno y de otro, para las cristianas nos centramos en el manual del albañil de Marcos y Bauzá³.

Los gobiernos de las distintas ciudades administraban y tenían una serie de ordenanzas o disposiciones que debían seguirse a la hora de llevar a cabo una edificación en la ciudad. Aparte de las ordenanzas o disposiciones, también es adecuado llegar ahondar en las fuentes para poder llegar a conocer cómo eran los grupos de trabajo dentro de la ciudad, lo que en el mundo cristiano se conocerían como gremios. En el mundo cristiano se ha estudiado muy a fondo el tema de las asociaciones comerciales y debido a todos los estudios existentes sobre estas corporaciones nos encontramos qué están muy bien documentados. Para el mundo árabe no se tiene gran constancia de que existieran unas corporaciones gremiales que aunaran a los trabajadores, pero ello no quiere decir que no existieran organizaciones al estilo de los gremios del mundo cristiano.

En este artículo intentamos centrarnos en todo lo que hemos estado diciendo anteriormente, pero sobre todo para el mundo árabe del que en parte a diferencia del cristiano se desconoce gran parte por no decir casi la mayoría de los factores que intervienen en la realización de la construcción.

El artículo se ha dividido en varias partes en las que intentaremos hablar de las fases por las que va a pasar el sistema productivo de las diferentes edificaciones a lo largo de su fase constructiva, en un primer momento lo adecuado es hablar de las normativas o disposiciones que rigen en las ciudades impuestas por las autoridades de la localidad para llevar a cabo la construcción de un edificio, una vez aprobado la construcción de un edificio se pasara a un segundo punto en el que se hablara de los técnicos que intervienen en el proceso constructivo y en el que también se hablara de las herramientas que se utilizaran para poder llevar a cabo ese trabajo de edificación.

ORDENANZAS, DISPOSICIONES Y NORMATIVAS

²Marcos y Bauzá, Ricardo, Arquitecto *Manual del Albañil* tercera edición (Madrid, 1888) edición facsímil 2003.

³ Marcos y Bauzá, Ricardo *Manual del Albañil*.

El derecho musulmán es un derecho de juristas en el que se integra prescripciones extraídas del *Corán* o de la *Sunna*. En al-Andalus va a primar el derecho *Malekí*, el cual refleja los intereses y las aspiraciones de la sociedad⁴. Dentro del derecho existen los tratados de *hisba* y las ordenanzas.

Antes del comienzo de una construcción, había que seguir una serie de leyes, que se conocen como disposiciones, ordenanzas o normativas⁵ que se deben cumplir a la hora de realizar una edificación. Según la ley islámica esta supone que el espacio abierto alrededor de un edificio no se puede edificar ni ocupar sin consentimiento del dueño. Por este motivo, el propietario aludía a su derecho a construir en cualquier dirección, incluso en la vía pública. En este caso el gobernante tenía la responsabilidad de impedir que el paso por la vía pública no fuera cortado por nuevos edificios.

Otro de los temas que debía tratar el gobernante era el de solucionar las innumerables disputas que surgían entre los propietarios de las fincas contiguas acerca de nuevos edificios, del espacio común entre ellos, de los muros medianeros y de los problemas surgidos por la privación de luz y aire.

El derecho consuetudinario de cada localidad, a veces estaba completado por edictos del gobernante que establecía algunos controles. Estos se referían a derechos sobre el agua, impuestos, desagües, altura de los edificios y buena calidad de la construcción y mantenimiento de los edificios para garantizar la seguridad. Estos aspectos no se hallaban regulados uniformemente en todo el mundo islámico, es por eso que los tratados de *hisba* u ordenanzas nos proporcionan información importante sobre la vida cotidiana en las ciudades medievales de Al-Andalus⁶.

⁴ Van Staëvel, Jean-Pierre «Influencia de lo jurídico sobre la construcción, análisis de Ibn al-Iman al-Tutili (Tudela, final del siglo X)» Passini, Jean (coord.), *La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval* organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001) 215-239.

⁵ Lewcock, Ronald «Materiales y técnicas», *La arquitectura del mundo islámico. Su historia y significado social*, ed. George Michell (Alianza editorial) (Madrid, 1985) 140.

⁶ Cómez Ramos, Rafael «Los constructores de la ciudad medieval en España», Arízaga Bolumburu, Beatriz y Solórzano Telechea, Jesús Ángel (eds.) *Construir la ciudad en la Edad Media*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos (2010) 255-288; Cómez

Un ejemplo claro de este tipo de ordenanzas es el que nos ofrece Ibn 'Abdūn⁷ en su obra que traducida por Evariste Lévi-Provençal y en el que nos relata la vida urbana en la ciudad de Sevilla en el siglo XII, como un ejemplo muy claro de esta obra nos relata que las nuevas edificaciones no pueden exceder en altura a la altura total de la mezquita y deben cumplir una serie de reglas para ello.

ORGANIZACIÓN⁸

Como muy bien es conocido, en época medieval la mayoría de los trabajos se agrupaban en gremios, es decir, agrupación de personas encargadas de la realización de un trabajo concreto como por ejemplo artesanos, albañiles, arquitectos, etc. Es muy conocido el estudio realizado sobre los gremios en el ámbito cristiano que puede tener sus antecedentes en las organizaciones de las corporaciones en época islámica en la Península Ibérica, pero es aún menos conocido los gremios en el ámbito islámico debido a la falta de documentación referente a las corporaciones, sobre todo de al-Andalus.

Los conocimientos normalmente se pasaban de padres a hijos, dicho conocimiento de la profesión se quedaba dentro del núcleo familiar.

Estas corporaciones gremiales tenían sus ordenanzas y se reunían en asambleas; sus reglas y obligaciones debían ser estrictamente cumplidas. Los oficiales no solo debían saber dibujar, sino también modelar. El maestro conocía la capacidad técnica y calidad moral de sus discípulos y sabía colocar a cada uno en su sitio.

La organización en el taller consistía en una división tripartita: aprendiz, oficial y maestro. La entrada a un taller como aprendiz tenía dificultades, y antes debía ser sometido a un examen de los rudimentos del oficio. Una vez concluido el aprendizaje se ascendía a oficial previo paso por otro examen en el que tenían que dar a conocer sus conocimientos.

Ramos, Rafael *Los constructores de la España medieval* (Sevilla, 2001, Universidad de Sevilla).

⁷ Ibn 'Abdūn *Sevilla musulmana a comienzos del siglo XII*, 187.

⁸ Cómez Ramos, Rafael «Los constructores de la ciudad medieval en España» 255-288; Cómez Ramos, Rafael *Los constructores de la España medieval*.

TÉCNICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

En este apartado intentaremos hablar acerca de los técnicos y operarios que intervienen en las labores de obra, de las herramientas que se utilizan y por último mencionaremos los materiales que se utilizaban en la construcción.

Técnicos

Previamente a la construcción de cualquier edificio se debía seguir las normas establecidas en las disposiciones y se debía contar con arquitectos o alarifes⁹ que elaboraran el proyecto. En la época islámica los arquitectos iban desde los especialistas en cálculo y diseño hasta los artesanos, que gracias a sus amplios conocimientos prácticos se convertían en maestros de obras-trazadores de edificios.

En épocas de máxima productividad constructiva parece ser que existieron en las ciudades arquitectos profesionales. Estos solían desplazarse de unos lugares a otros y viajaban a regiones lejanas; por lo que llegaba a producirse un importante intercambio social en las labores constructivas.

Prácticamente no se sabe nada de los constructores de ciudades y fortalezas en época islámica, a excepción de algunos determinados casos. Los cronistas almorávides y almohades se hacen eco de las idas y venidas de uno y de otro lado del estrecho de arquitectos entre los que contarían con constructores procedentes de Ifriqiya. Arquitectos, albañiles y carpinteros de al-Andalus trabajaron en el norte de África realizando palacios y murallas. Se puede llegar a afirmar que existió una colaboración entre las distintas regiones, dado el tránsito que existió de personal cualificado de unas regiones a otras lo que conllevó también una asimilación de la forma de construir en todas las zonas que se vieron afectadas por esa colaboración.

Se desconoce casi todo sobre la preparación que debían de tener los arquitectos. Este aspecto se puede solucionar en parte llegando a extra-

⁹ Lewcock, Ronald «Materiales y técnicas» 129-131; Pavón Maldonado, Basilio *Tratado de Arquitectura Hispano-Musulmana, II, Ciudades y Fortalezas*, CSIC (Madrid, 1999) 640-643.

polar información que nos viene dada en el siglo XVIII en el que arquitectos otomanos se envían a occidente para formarse. En la formación de los arquitectos, estos tuvieron que prepararse durante un largo período de tiempo en el que aprenderían geometría, matemáticas, mecánica aplicada y dibujo. Como era costumbre en el mundo islámico de heredar los oficios que pasaban de padres a hijos y sobrinos, por la información que se obtiene de aquí se infiere que la profesión se enseñaba dentro de la familia (el arte y la ciencia de la arquitectura), de esta manera se produciría el aprendizaje de la arquitectura.

Con respecto a las contribuciones a la hora de erigir obras militares existía la *sofra*, es decir, unas prestaciones de trabajo para reconstrucción de obras públicas, y desde el siglo XI el impuesto llamado *ta 'bīb* para las construcciones de ciudades en al-Andalus. Estaba estipulado que la construcción y la reparación de las murallas era asunto del pueblo, en la zona en donde se ubicara el trozo de muralla que se debía construir o reparar, de esta manera se llegaba a construir más rápido y sin conflictos.

Hay alusiones en inscripciones y textos a maestros designados con el nombre de un oficio que construyeron edificios, a parte de estas menciones, también existe otras referencias en algunos textos a supervisores de construcción, cuya función podía variar desde la de secretario hasta el papel de arquitecto. Existen otras menciones a constructores o maestros de obras que construían según los proyectos de otros, para poder designar al trabajo realizado por los constructores que erigían según los proyectos de terceros se utilizó el término *al-bannā'*. Entre los artesanos de calidad también surgieron arquitectos. La mayoría de los arquitectos alcanzaba con frecuencia un status social elevado y otros muchos eran miembros de la clase dominante.

Los términos empleados para designar al arquitecto variaban según el lugar y el tiempo. El término existía y era diferente del de jefe de un oficio o constructor cualificado. Son conocidos por el término de arquitecto a partir de una fecha determinada, esto nos podría indicar que antes no tenían derecho a usarlo, si bien es poco probable que existiera algún tipo de cualificación formal o un punto en el que se concediera un reconocimiento legal a excepción de los nombramientos de los puestos oficiales.

Los desplazamientos de los arquitectos a regiones diferentes han sido muy comentados debido a que con frecuencia estallaban guerras

acompañadas de saqueos y pillajes. Muchos de los arquitectos viajaban como refugiados, aunque también se daban casos de que estos arquitectos y artesanos fueron capturados tras la conquista de sus ciudades y fueron enviados a otras ciudades lejanas para adornarlas y embellecerlas. Y como última opción, a modo de amistad entre dos soberanos, uno de estos enviaba a sus arquitectos y artesanos al país amigo para ayudarlo en la construcción, defensa y el embellecimiento de sus ciudades.

Los nombres de los arquitectos raramente aparecen en sus edificios, ni siquiera cuando hay inscripciones que conmemoran el nombre del mecenas y otros dignatarios, puede que se deba a cuestiones de modo, ese será un punto a dilucidar conforme avancen los estudios al respecto. A la hora de la construcción, como también pasa con los nombres de los arquitectos, asimismo son escasas en el período islámico las marcas de las canteras al contrario de lo que se puede observar en la sillería cristiana que es prodiga en marcas de cantería, pudiéndose llegar a reconocer determinados signos que pudieron ser musulmanes o mudéjares, con ello nos referimos a las estrellas de ocho, seis y cinco puntas.

La dirección facultativa de las construcciones de carácter oficial corría a cargo del *Ṣāhib al-bunyān* o jefe de la edificación con jurisdicción sobre todas las obras estatales, según nos ha descrito Ocaña Jiménez¹⁰. Cuando la construcción se realizaba en una provincia se delegaba la dirección en el *ʿāmil* o gobernador correspondiente. La inspección de la obra estaba encomendada al *nāzīru-l-bunyān* y la ejecución de la misma al *ʿurafāʿ al-bannaʿīn*, *ʿurafāʿ al-Muhandisīn* y *ʿurafāʿ al-Sunnaʿ*.

Ibn Baṣkuwāl¹¹ afirma que cautivos castellanos fueron empleados en la obra en lugar de musulmanes con menoscabo para el politeísmo y gloria para el islam. Para corroborar esta afirmación, se puede observar en la construcción de murallas y torres de época califal, según algunas crónicas, intervinieron en su construcción cuadrillas de canteros y albañiles de diversas procedencias.

¹⁰ Ocaña Jiménez, Manuel «Panorámica sobre el arte almohade en España» *Cuadernos de la Alhambra*, 26, (1990) 91-111; Ocaña Jiménez, Manuel «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente» *B.R.A.C.*, 102, (1981) 97-137; Ocaña Jiménez, Manuel «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente» *Cuadernos de la Alhambra*, 22, (1986) 55-85.

¹¹ Ibn Baṣkuwāl *Kitāb al-ṣila*, edic. F. Codera, (Madrid, 1882-3).

La uniformidad reinante apreciable en torres y muros omeyas se debió a que existían una serie de directrices y directores de obras mediatizados por canteros y tradiciones locales. El reforzamiento de las plazas fortificadas o fronteras más vulnerables de al-Andalus sería una constante en la etapa omeya, sobre todo en el Califato; la movilización de ejércitos acentuada con ʿAbd al-Raḥmān III y al-Ḥakam II, era de efectos devastadores, pero no existiría un regreso triunfante sin dejar tras de sí un nuevo castillo o ciudadelas de sólidos muros torreados al estilo o impronta califal. En las guerras que mantuvo ʿAbd al-Raḥmān III en el Norte de África, para la construcción de fortalezas en esas zonas se envía al “protoarquitecto” califal o dicho de otra manera al arquitecto principal, albañiles, carpinteros, cavadores, cualificados canteros y estereros. No se menciona la procedencia de estos operarios especializados, pero debieron ser de Córdoba o de las comarcas fronterizas.

Parece que en los últimos siglos del Califato (ss. IX-X) hubo tres escuelas aglutinadoras de constructores u operarios:

- 1) Cordobesa, tiene su intromisión en la Marca Media o Centro y en Ceuta.
- 2) En la parte occidental de impronta local romana.
- 3) En la Marca Superior quizá con impronta cordobesa. Clara ascendencia romana con una cualificada escuela local.

Esta escasez de noticias sobre los arquitectos obedece a que en aquella época y durante los siglos siguientes, los arquitectos eran considerados meros maestros de obras aventajados que desarrollaban sus encargos sobre sus compañeros de profesión, y a quienes pocas veces se dispensaban honores.

Como muy bien nos explica Ocaña Jiménez¹², existen varias fases para diferenciar el proceso de construcción:

- 1^a) La persona que promueve la nueva edificación cursa un aviso o convocatoria a los menestrales de obras de la localidad.

¹² Ocaña Jiménez, Manuel «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente» 97-137; Ocaña Jiménez, Manuel «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente» 55-85.

2ª) Los menestrales acuden a la llamada del promotor, éste les concreta la clase de edificio que desea construir y les hace una detallada descripción de como deberá ser.

3ª) Los menestrales valoran la obra descrita por el promotor, el cual se apresura a pagarles, por adelantado, el precio que fijan los menestrales.

4ª) Las obras comienzan, y durante el tiempo que dura la obra nadie puede verla porque por el exterior se mantiene velada y a su interior solo tienen acceso las personas empleadas en la construcción.

5ª) La elevada calidad de la obra viene garantizada por la estimación que cada artífice posee de sí mismo, engendra en él un afán constante de superación.

Como muy bien nos ha dicho ya Ocaña Jiménez¹³, todos estos pasos previos al proceso productivo se pueden sacar a raíz del pasaje de *Hadith* del baño de *Zarieb* y que se ha divulgado con el título de novelita cordobesa¹⁴. La forma más extendida y los pasos que se siguen para los trabajos son los que se siguen a continuación.

Los menestrales que se nombraban en la primera fase del proceso son los *ʿurafāʿ al-bannaʿīn wa-l-sunna*, es decir, los alarifes de los albañiles y de los artesanos. Los albañiles y artesanos que por sus diferentes méritos contraídos en el ejercicio de su profesión, eran distinguidos por sus colegas con el título de *ʿarīf* (conocedor, maestro, perito). Para obras de mayor envergadura también se emplearía *ʿurafāʿ al-muhandisīn* o alarifes de los geómetras. Cuando una obra tenía carácter oficial, el Estado no sólo convocaba a los menestrales de la ciudad y de la provincia, sino que hacía extensiva la convocatoria a cualquier región o país al que pudieran llegar los emisarios reales.

En la segunda fase el promotor describe como quiere que sea su obra y para ello la describe atendiendo a todo lo que él ha visto y le gusta sin

¹³ Ocaña Jiménez, Manuel «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente» 97-137; Ocaña Jiménez, Manuel «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente» 55-85.

¹⁴ de Saavedra, Eduardo *El mundo ilustrado*, Barcelona, núm. 88, (1881); Ribera, Julián y Sánchez, Mariano *ms. original en colección de textos aljamiados*, (Zaragoza, 1888) 97-114; Asín Palacios, Manuel «El original árabe de la novela aljamiada, el baño de *Zarieb*» *Homenaje a Menéndez Pidal*, I, (1924) 377-388.

entender que esos elementos que él quiera puedan desentonar entre ellos, pues confía en la reconocida pericia de los alarifes para solucionar con éxito los problemas de índole estética que la armonía del conjunto puede plantear. La descripción del promotor constituye en esencia las líneas maestras del anteproyecto del edificio.

En la tercera fase los menestrales atendiendo a la descripción del edificio estiman su coste. Las obras oficiales se hacen generalmente por administración y no por contrata como pasa en los casos de los particulares.

En la cuarta fase se da comienzo a las obras y tanto el promotor como los menestrales intentan mantener el edificio oculto hasta que no se acabe. Los motivos por lo que se realiza esta acción, por parte de promotor y menestrales, se pueden llegar a intuir como pasa en la actualidad que este ocultamiento se debe a varios factores que se deben de tener en cuenta, por un lado, estaría el promotor que quería granjearse la admiración de sus conciudadanos al desvelar la obra con toda la pompa mediática que le sea posible, y para los menestrales la ocultación que los motiva es la protección de sus secretos profesionales.

En la quinta y última fase que se corresponde ya con el sistema de trabajo que se seguía en las obras para conseguir una buena calidad de fábrica a la par que unos tiempos mínimos de ejecución.

En las obras estatales se llevaba un control riguroso de cuanto se hacía, este trabajo era incumbencia de los *nāziru-l-bunyān* o inspectores de la edificación, cuyo número estaba en razón directa con la cuantía e importancia del trabajo a realizar. La dirección facultativa de toda la construcción de carácter oficial corría a cargo del *ṣāḥib al-bunyān* o jefe de la edificación. Sobre estos dos figuraba el *ṣāḥib al-abniya* o jefe de las construcciones que tenía jurisdicción por igual sobre todas las obras estatales, y que regentaba tal jefatura por su condición de *wazīr* o ministro (*visir*), bien de *ḥāyib* o chambelán en la capital. Cuando la construcción se realizaba en una provincia el *ṣāḥib al-abniya* delegaba la dirección de la obra en el *ʿāmil* o gobernador.

De todo lo anteriormente descrito podemos llegar a establecer una tabla en la que se expondrá todos los nombres de los que intervienen con sus cargos y su labor dentro de las obras (cuadro 1).

ALTA DIRECCIÓN	
<u>NOMINAL U HONORÍFICA</u>	<u>EFFECTIVA O TÉCNICA</u>
<i>Ṣāhib al-abniya (visir)</i>	<i>Ṣāhib al-bunyān</i>
<u>INSPECCIÓN DE OBRA</u>	
<i>Nāziru-l-bunyān</i>	
<u>EJECUCIÓN DE LA OBRA</u>	
<i>ʿurafāʿ al-banna ʿīn (arquitectos)</i>	
<i>ʿurafāʿ al-muhandisīn (ingenieros)</i>	
<i>ʿurafāʿ al-sunnaʿ (artesanos)</i>	

Cuadro 1. Dirección de obra¹⁵

Fuente: Manuel Ocaña Jiménez

Se podría establecer un paralelismo entre los términos árabes y los actuales para poder entender desde un punto de vista actual las labores desempeñadas por los operarios, esto no quiere decir que sean unas homologaciones, sino más bien tratan de ser unas guías y esas serían:

ʿurafāʿ al-banna ʿīn (arquitectos)

ʿurafāʿ al-muhandisīn (ingenieros)

ʿurafāʿ al-sunnaʿ (artesanos)

Aparte de los alarifes o arquitectos, entraban también dentro del proceso constructivo los albañiles y artesanos¹⁶. La especialización en la industria y la artesanía de la construcción dependía de las necesidades de la comunidad local. En las comunidades urbanas, los artesanos estaban sumamente especializados y cada artículo justificaba la existencia de un oficio. Cada oficio tiene su propia identidad y los que la ejercían

¹⁵ Ocaña Jiménez, Manuel «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente» 97-137; Ocaña Jiménez, Manuel «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente» 55-85; Souto Lasala, Juan Antonio «La práctica y la profesión del artista en el Islam. Arquitectos y constructores en Al-Andalus omeya» *Espacio, tiempo y forma, Serie VII, Historia del Arte*, 10, (1997) 11-34.

¹⁶ Lewcock, Ronald «Materiales y técnicas» 133-134.

se agrupaban en gremios. El resultado de la especialización fue la reducción al mínimo de la necesidad de conocimientos técnicos y proporcionó la oportunidad de alcanzar la perfección más alta en su oficio.

Los artesanos árabes no estaban organizados en gremios como así ocurre con la Europa medieval; estaban afiliados de modo impreciso, con uno o dos de sus miembros más respetados que actuaban como portavoces y árbitros en las disputas, y la elección de los líderes se realizaba por acuerdo tácito.

El aprendizaje y la organización del trabajo seguían la costumbre, variando algo según la época y el lugar. A veces existía una división entre maestro, pupilo o aprendiz, oficial y ayudante no cualificado o peón, pero el testimonio de la gran cantidad de documentos sobre ordenanzas del mercado indica que raramente existía algún tipo uniforme de aprendizaje o de acuerdo legal entre los diferentes tipos de trabajadores. La meta era su independencia. Una vez terminado su aprendizaje se independizaba y trabajaban con sus propios aprendices y ayudantes no cualificados o en breves asociaciones con otros artesanos para realizar grandes encargos. Muchos sabían leer, pero no era frecuente que supieran escribir con la letra cursiva de los negocios cotidianos, esto limitaba el ámbito de sus trabajos que la mayoría de los artesanos podían realizar y actuaba como freno que impedía que se convirtiesen en inspectores o arquitectos.

Al igual que pasa con los arquitectos, los artesanos viajaban mucho estimulados por la demanda que existía de su trabajo. Las técnicas se propagaban muchas veces debido a que los artesanos eran deliberadamente trasladados por soberanos o conquistadores, o bien porque huían de los efectos de la guerra.

La ausencia de gremios permitía una gran libertad en los oficios, tanto judíos como cristianos y otros no musulmanes participaban en casi todos los oficios.

Las ordenanzas de oficios y mercados que estaban incluidas en las leyes de la *hisba*, las administraba el jefe de mercado o *Zabazoque* y jugaban un papel importante en el mantenimiento de la calidad de la producción. Se conservan una serie de documentos de *hisba* que contienen reglas para fijar los tipos de sueldo, regular niveles de trabajo y prohibir el uso de materiales inadecuados o baratos.

El tamaño de los ladrillos, de las viguetas de madera de los pisos, del entarimado y de las vigas de madera estaba asimismo sometido a reglas, así como la calidad de la superficie vidriada de las tejas. Se puede observar en un manual de *hisba* que data del siglo XII escrito por Ibn 'Abdūn¹⁷ las recomendaciones que daba, «*Los ladrillos habrán de ser adaptados al ancho del muro. En poder del Almotacén, o colgados de la Mezquita Mayor, deberá haber patrones del grueso de los ladrillos, del tamaño de las tejas, del ancho y grueso de los tirantes y de las vigas, así como del grueso de las tablas de solería. Estos patrones (deberán estar) hechos de madera dura, no susceptible de carcoma*»¹⁸.

Los documentos de *hisba* también nos da información de cómo se construía, Ibn al-Ukhuwwa¹⁹ dice que los constructores deberán estar provistos de escuadras, pesas y cuerdas para asegurarse de que el edificio estará a plomo y sin apartarse de la perpendicular.

Aparte de todos estos empleados en las labores de construcción también hay que mencionar en estas funciones aquellas personas que se encargaban de realizar los trabajos menos especializados como podrían ser en estos momentos los aprendices y peones, y al mismo nivel de estos se encontrarían las mujeres²⁰ que ejecutarían labores no especializadas tanto a pie de obra como en los talleres de los oficios que tenían vinculación con la obra.

Siendo la sociedad musulmana patriarcal, a la mujer se le reservaba la esfera de las labores del hogar, pero el acercamiento de las mujeres a la esfera de la construcción se debe a los matrimonios con los maestros. Estos matrimonios hacían que las mujeres se acercaran a los trabajos de construcción debido a que apenas había separación entre los talleres y la casa. Esto produciría que las mujeres aprendieran el oficio y fueran empleadas a pie de obra y en los talleres²¹.

Aunque el número de mujeres empleadas es escaso, se han documentado la presencia de mujeres. Esta presencia de mujeres que se ha

¹⁷ Ibn 'Abdūn *Sevilla musulmana a comienzos del siglo XII* 187.

¹⁸ Ibn 'Abdūn *Sevilla musulmana a comienzos del siglo XII* 187.

¹⁹ Levy, R. *The Ma'ālim al-Qurba of Ibn al-Ukhuwwa* (Londres, 1938).

²⁰ Díez Jorge, María Elena *Mujeres y arquitectura: cristianas y mudéjares en la construcción* (Granada, 2011, Universidad de Granada).

²¹ Díez Jorge, María Elena *Mujeres y arquitectura*.

documentado, figura en las fuentes cómo «mujer», «moza», «criada de» y se añade el nombre del marido²², como ejemplo de todo y siguiendo a María Elena Díez Jorge²³ sacamos de su artículo un ejemplo de ello que a su vez lo sacó del Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT) «moça de López Sánchez clérigo»²⁴. En menor medida aparecen solo los nombres de mujeres y todavía más escaso es encontrar el nombre de la mujer con total autonomía.

Las actividades²⁵ que podían desempeñar una mujer en la construcción eran similares a las realizadas por un peón, es decir, trabajo no especializado. Las labores entre otras son: limpiando el lugar de la obra, cavando, pisando, labrando, tapiando, haciendo andamios y acarreando yeso, agua, cal y arena.

Por otro lado, se asiste a una discriminación salarial dentro de los trabajos realizados, es decir, a mismo trabajo no cobran lo mismo las mujeres que los peones²⁶, esta diferencia salarial desaparece cuando los precios están ya fijados.

Herramientas²⁷

En este apartado se hablará del uso de las herramientas que se emplearán durante las labores de la obra y en la que dependiendo del material que se vaya a utilizar para construir, las herramientas que se van a utilizar varían dado que cada herramienta tiene un fin determinado dado por su especialización en el uso. Una vez visto que herramientas son utilizadas en determinados ámbitos de la construcción se intenta determinar la manera de trabajar que en cada material requiera dado que no es lo mismo trabajar con sillares que trabajar con adobe y lo mismo

²² Díez Jorge, María Elena *Mujeres y arquitectura*.

²³ Díez Jorge, María Elena *Mujeres y arquitectura*.

²⁴ Díez Jorge, María Elena *Mujeres y arquitectura*.

²⁵ Díez Jorge, María Elena *Mujeres y arquitectura*.

²⁶ Díez Jorge, María Elena *Mujeres y arquitectura*; Izquierdo Benito, Ricardo *Pre-cios y salarios en Toledo en el Siglo XV (1400-1475)* Fundación Juan March (Madrid, 1983).

²⁷ Gárate Rojas, Ignacio «Artes de los yesos, yeserías y estucos», *Instituto español de arquitectura*, MRRP, Universidad de Alcalá (Madrid, 1999) 79-88; Lewcock, Ronald «Materiales y técnicas» 140-141; Marcos y Bauzá, Ricardo *Manual del Albañil*, 97-113 y 118-137; Gómez Canales, Francisco *Manual de Cantería* (Aguilar de Campoo, Palencia, 2008) 25-40.

sucede con el uso de los utillajes que se van a emplear en cada caso particular.

En un primer momento una vez ya aprobado el proyecto para la ejecución de una obra hay que llevar a cabo los trabajos de dibujo y de las técnicas de trazado²⁸. Como ya bien es conocido actualmente los edificios que se planean se deben proyectar en dibujos antes de ser construidos, esto es lo mismo que ocurría en épocas pasadas. Los arquitectos heredaron las técnicas de dibujo de la Antigüedad.

A la hora de realizar el dibujo se recurría al empleo de cuadrículas, este sistema no excluye que se utilizaran otros sistemas de dibujos basados en las coordenadas. No sorprende que estos sistemas hayan sido derivados de la geometría ya que Ibn Khaldūn²⁹ entre otros autores hace alusión al uso de la geometría en la arquitectura, «*Esto requiere un conocimiento general o especializado de la proporción y la medida para llevar las formas [de las cosas] de la potencialidad a la realidad de manera conveniente, y para el conocimiento de las proporciones hay que recurrir al geómetra*»³⁰.

Parece ser que las proporciones se basaban fundamentalmente en arcos que partían de las diagonales de cuadrados para obtener la proporción de $1: \sqrt{2}$. Este sistema tenía la ventaja de derivar sus proporciones del cuadrado perfecto. Según algunos autores islámicos la traza de una obra arquitectónica se ensayaba a veces en pequeñas maquetas de madera antes de iniciar la construcción.

También a la hora de proceder a mover grandes objetos al lugar de la construcción es necesaria la utilización de aparejos y maquinaria para la construcción³¹, de ahí que Ibn Khaldūn³² decía que los arquitectos debían saber mover pesos, «... *deben saber mover grandes pesos con ayuda de máquinas. No se pueden colocar enormes bloques de piedra en lo alto de un muro sin otra ayuda que la fuerza de los obreros. Por ello el arquitecto tiene que ser ingeniero para multiplicar la fuerza de*

²⁸ Lewcock, Ronald «Materiales y técnicas» 131-132.

²⁹ Ibn Khaldūn *al-Muqqadimah, al-Dār al-Bayḍā: Bayt al-Funnūn wa-l-'Ulūm wa-l-ādāb* (2005); Ibn Khaldūn *Introducción a la historia universal*, Est. y revisión de E. Trabluse, (México, 1997).

³⁰ Ibn Khaldūn *al-Muqqadimah*; Ibn Khaldūn *Introducción a la historia universal*.

³¹ Lewcock, Ronald «Materiales y técnicas» 140-141.

³² Ibn Khaldūn *al-Muqqadimah*; Ibn Khaldūn *Introducción a la historia universal*.

la cuerda haciéndola pasar a través de los agujeros, contruidos según proporciones geométricas, del dispositivo denominado mījāl, (poleas) ... Multiplicaban el poder y la fuerza necesarias para acarrear las cargas que una construcción requiere»³³.

Son muchas las herramientas que se emplean en las labores de construcción debido a la amplia variedad de tareas que existen durante las labores de ejecución. A la hora de hablar de las herramientas habrá que diferenciar entre las que se utilizan en albañilería y herramientas más especializadas como son las de los canteros, aparte de esas herramientas hay que tener en cuenta también los medios auxiliares que se necesitan para realizar los trabajos como son los andamios y las máquinas de elevación y transporte.

Las herramientas que se han podido documentar, ya sea en época medieval como en época moderna, ya que se ha tenido que extrapolar las herramientas modernas para épocas anteriores para poder comprender mejor el trabajo realizado en época medieval. Esta extrapolación que se realiza se debe fundamentalmente a que no se han encontrado muchas herramientas en contextos arqueológicos y tampoco figuran mucho en las fuentes. Muy probablemente estas herramientas que se usaron en épocas posteriores no variarían mucho su forma y su utilización, por lo que hemos entendido a bien poder extrapolar herramientas modernas a época medieval claro está teniendo en cuenta que las herramientas de épocas posteriores pudieron estar hechas de otros materiales distintos, pero su forma y utilidad seguirían siendo la misma. En el gráfico 1 se puede observar el proceso extractivo de los materiales, su traslado y colocación, así como las herramientas utilizadas para los trabajos llevados a cabo. Por lo que se ha podido observar de esta primera figura es que las herramientas que se observan también las podemos observar en el manual del albañil³⁴ y el manual de cantería³⁵ ya de época cristiana.

³³ Ibn Khaldūn *al-Muqqadimah*; Ibn Khaldūn *Introducción a la historia universal*.

³⁴ Marcos y Bauzá, Ricardo *Manual del Albañil*.

³⁵ Gómez Canales, Francisco *Manual de Cantería*, 25-40

Gráfico 1: Proceso de extracción, acarreo, labra y colocación. Fuente: Ronald Lewcock³⁶

³⁶ Lewcock, Ronald «Materiales y técnicas».

Una vez ya aprobado el proyecto de construcción hay que localizar las canteras de materiales para llevar a cabo la obra de la edificación. En estas canteras dependiendo del tipo de cantera de la que se trate y de la calidad de los materiales que se quieren llevar a cabo en la ejecución de la obra varían de los materiales más fácilmente de extraer y por tanto más baratos como pueden ser la utilización del adobe, cal y el barro para la realización de la construcción en tapial, aunque dentro de este tipo de tapial hay varias clases de tapial a cual más caro (Tapial Calicastro, Tapia Real, Tapial Hormigonado, Tapial de Cal y Canto, Tapial de Tierra). En otro tipo de canteras se extraerían material de piedra que es el más caro por la forma de extracción que tiene y por tener que ser trasladado luego hasta el lugar de la construcción, y del que se puede llegar a extraer sillares y mampuestos.

Dependiendo del material que se extraiga el sistema de colocación en el lugar de la ejecución de la obra es de una manera o de otra, si se opta por la utilización de tapial se recurrirá a extraer el barro de una zona cercana a la obra, se depurará y dependiendo del tipo de tapial se le añadirá cal, arena, grava, etc. para darle consistencia. Una vez extraída se colocará en una especie de cajón (Gráfico 2) en el que se verterá el barro y el material para darle consistencia a la mezcla, una vez llenos los cajones con la ayuda de un pisón se apelmazará la mezcla para darle solidez. Y así se seguirán añadiendo cajones hasta alcanzar la altura deseada y se utilizará para llegar a la altura deseada la colocación de andamios (Gráfico 3) y de escaleras, así como la utilización de poleas para llevar el material hasta el lugar deseado.

Gráfico 2: Tapial. Fuente: Basilio Pavón Maldonado³⁷

Por el contrario, si se trata de extraer material de cantería hay que como en el caso del tapial, localizar la cantera idónea para la extracción del material. Una vez localizada la cantera se procede a desmontar la tierra hasta dejar al descubierto la roca limpia que se preparará por bancadas y terrazas a golpe de pico de cantero (Gráfico 4). Según las medidas necesarias, se trazarán unas rozas para colocar las cuñas que al ser golpeadas harán el efecto de empuje para facilitar la extracción de los bloques. El modo de empleo de las cuñas es el que sigue: una vez introducidas las cuñas de madera en las rozas se procederá a ir mojando las cuñas hasta que estas aumenten de volumen, para de esta manera ejercer presión sobre la roca hasta conseguir desprenderla del lecho, y luego con palancas y otros medios de arrastre se separan los bloques para su labra.

³⁷ Pavón Maldonado, Basilio *Tratado de Arquitectura Hispano-Musulmana*.

Gráfico 3: Andamio y trabajos previos. Fuente: Ronald Lewcock³⁸

³⁸ Lewcock, Ronald «Materiales y técnicas».

Gráfico 4: Trabajo en la cantera. Fuente: Francisco Gómez Canales³⁹

Una vez extraídos los bloques se irán cortando las piedras y sillares a pie de cantera con destino a las obras y talleres para que lo labren. Una vez separado el bloque se realiza la roza o desbaste y preparación de la piedra para efectuar el corte. Realizado el corte se procede a efectuar la labra.

Las herramientas son distintas dependiendo de si el trabajo es de albañilería, cantería, labra, desbastado y corte, entre las herramientas de albañilería⁴⁰ se encuentran la alcotana, alcotana de mano, llana, paleta, palustrillo, nivel de agua, cuezco, plomada, nivel de albañil, nivel de aire,

³⁹ Gómez Canales, Francisco *Manual de Cantería*.

⁴⁰ Marcos y Bauzá, Ricardo *Manual del Albañil*, 97-105.

CARLOS ALBERTO TOQUERO PÉREZ

nivel de talud, nivel de cruz, guillámen, fuegos de hirros, compás, reglas, esparavel y martillo. Para el enlucido y estucado de los muros se utilizaban: llana, fratás, talocha, esparavel, cuezo, jabeta, moldes y molduras, reglas y reglones, raspino y piedra pómez-nivel de burbuja-cuerdas de cáñamo o esparto.

Los pertrechos de cantería también llamados hierros de cantería entre los que figuran los punteros (cincales), cincel o cortafríos, gradinas, uñetas, buril, punzón y martellinas. Los útiles que se utilizan en las labores de labra son: macetas, gradinas, puntero, buril y cincales o cortafríos. Para las labores de desbaste y corte las herramientas que llevan a cabo este trabajo son: martillo descafilador, pica-martillo, pico-martillo, martillo descafilador y tronzador o serrucho.

Los utillajes de cantería de trazo y nivel son: compás, falsa escuadra, regla y niveles. Existen otro tipo de herramientas especiales utilizadas en la cantería que son: bujarda, martellina, barras de perforar, berbiquí y trépano o zompo

Tanto para los trabajos con tapial, ladrillo, mampostería o sillares se requieren aparte de las herramientas especializadas en dichos trabajos otra serie de utillajes que faciliten la colocación de dichos materiales en posiciones mucho más elevadas, y para ello es necesario la utilización de escaleras, andamios, máquinas de elevación y poleas (Gráficos 3 y 5).

Gráfico 5: Máquina para elevar pesos. Fuente: Marco Vitruvio Polión⁴¹

⁴¹ Vitrubio Polión, Marco *De Architectura traducido del latín al castellano por Miguel de Urea, arquitecto*, Impreso en Alcalá de Henares por Juan Gracián, año MDLXXXIII.

Materiales⁴²

Son muchos los materiales que pueden emplearse en la construcción, y dependiendo de la calidad que se le quiera dar a la estructura mural, variará el material que se empleara.

Los materiales más empleados en la construcción son la piedra, la tierra y la madera. La piedra al ser un material difícil de trabajar, y que luego tiene que ser transportado hasta el lugar de la obra y labrado hace que este material sea muy caro. El material pétreo puede ser labrado en forma de mampostería y sillares.

La tierra es un material fácil de encontrar y que se puede encontrar cerca de los lugares donde se halla la construcción. Los tipos de tierra que se emplean en la obra son de varios tipos dependiendo de los conglomerantes que se le añadan a la tierra. Nos encontramos con el adobe y el tapial, este último tiene varias tipologías dependiendo de los conglomerantes que se le añadan, estos conglomerantes son cal, trozos cerámicos, piedras de río.

Por último, la madera que suele presentarse en forma de listones o tablones de diversos tamaños.

Otros materiales empleados en la construcción son el yeso y la cal que sirven para enlucir las estructuras, arena y agua para hacer la argamasa que se compactara con el empleo del agua y un pisón y por último los materiales cerámicos: cerámica, teja y ladrillo utilizados indistintamente, mientras el ladrillo se emplea para revestir paredes y realizar pilares, la cerámica se emplea para solar habitaciones y la teja para cubrir los tejados.

⁴²Izquierdo Benito, Ricardo «Materiales constructivos en las viviendas toledanas. La vivienda en Toledo a fines de la Edad Media» Passini, Jean (coord.), *La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval* organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. (Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001) 281-302; Navarro Palazón, Julio y Jiménez Castillo, Pedro «Materiales y técnicas constructivas en la Murcia andalusí (siglos X-XIII)» *Arqueología de la Arquitectura*, 8, (2011) 85-120.

CIMIENTOS⁴³

Una vez asignado el proyecto y realizado los trabajos de dibujo y trazado del proyecto se comienza a realizar los trabajos para levantar la nueva obra. Para ello es necesario que las obras se realicen sobre puntos fijos y que a su vez sean capaces de resistir el peso de todos los materiales con los que se van a construir, dado que si el suelo no es firme de nada servirá esa construcción si los puntos que la van a sostener no son firmes para que no ceda.

Por este motivo existe un minucioso cuidado en las operaciones previas a la construcción. Para poder proporcionar a las obras una base sólida y resistente, es decir, una buena fundación. Las fundaciones pueden ser naturales o artificiales, según sea el terreno duro, resistente e incomprensible por su misma naturaleza o haya necesidad de dotarlos de estas cualidades de manera artificial.

Una vez visto ya los terrenos más idóneos en donde deben asentarse una obra, lo primero que hay que efectuar en el solar o en el terreno es el replanteo de la obra que se vaya a levantar, marcando en el suelo la dirección y espesor que deba tener la parte de la construcción subterránea, es decir, los cimientos al cual se le dan mayor grosor por uno y otro lado que el de la construcción fuera de tierra, a diferencia que es la zarpa de los cimientos.

Una vez que se va a iniciar el replanteo, este se ejecuta con camillas, compuestas de dos estacas metidas en el suelo abarcando el sitio en que se vaya a construir y en sus dos extremos, sobre las que se fijan tablas de canto a flor de tierra, horizontales o a nivel de tierra, para señalar en ellas con cortes, el grueso de los cimientos. De una y otra camilla se atirantan cuerdas atadas sobre dichos cortes, los cuales marcarán sobre la superficie del terreno la dirección y el ancho de los cimientos.

Una vez realizado ya el replanteo se procede al examen del terreno, picando y removiendo con el pico, sacando la tierra con espuelas del sitio comprendido entre las cuerdas, por lo que esto, se denomina abrir zanjas y en el supuesto de que el terreno fuera firme y no hubiera cuevas o habitaciones subterráneas se dejaría de profundizar para no incurrir

⁴³ Marcos y Bauzá, Ricardo *Manual del Albañil*, 125-137.

en más gastos. Sí, por el contrario, el terreno no se encontrará firme, habría que continuar profundizando hasta encontrar terreno firme.

Gráfico 6: Cimentación. Fuente: Ricardo Marcos y Bauzá⁴⁴

Una vez hallado el terreno que se cree firme se procede a efectuar el sondeo que consiste en investigar si a mayor profundidad cambia la naturaleza del suelo. Para poder comprobar si la naturaleza del suelo cambia se realiza una tintera con varilla de hierro terminada en punta.

Sondeado el terreno y encontrado firme se procede a alisar los cortes laterales de las zanjas, nivelando el fondo, y se empieza la cimentación vertiendo una capa o tongada de mortero sobre la cual se van colocando las piedras de gran tamaño sin labrar. En seguida se vierte encima la mezcla tapando los huecos que queden entre las piedras con otras piedras más menudas o tasquiles y también con trozos de ladrillo recocho. Sobre este macizo se echa nuevamente mortero y encima otra capa de piedra y trozos de ladrillo, regando todo con agua y apisonándolo por igual con un pisón cilíndrico de madera. Para constituir una especie de

⁴⁴ Marcos y Bauzá, Ricardo *Manual del Albañil*.

banco de unos 2 pies de altura que se lleva a nivel en toda la longitud de la zanja. Una vez terminado este primer banco se empieza a construir encima otro con el mismo grosor y a nivel, y así se continúa hasta poco antes de llegar a ras de suelo, en el que se enrasan los cimientos.

Con el objetivo de que los cimientos se levantaran lo más rápido posible, el trabajo se dividía entre varios oficiales. Uno empezaba a construir el primer banco por un extremo de la zanja hasta llegar a otro punto de la zanja en donde empezaba otro operario que llegaría a su vez hasta otro punto en el que empezaría otro operario distinto, mientras tanto el primer operario empezaba a levantar el segundo banco siguiéndole los demás operarios.

Una vez terminada la cimentación, se empezaría a levantar inmediatamente el cuerpo de edificio que se vaya a construir siguiendo los procesos anteriormente descritos, y así hasta acabar la obra.

CONCLUSIONES

Para finalizar y a modo de conclusiones podemos llegar a afirmar que las construcciones que se realizan en al-Andalus, así como pasa también en regiones limítrofes son muy similares y se puede llegar a aseverar que existiría una especie de intercambios, ya sea por la contratación de constructores de estas regiones o por asimilación dada la cercanía que existe entre estas regiones.

Aunque no se ha podido todavía documentar en la zona andalusí la existencia de asociaciones de constructores tipo gremios como muy bien está documentada para el mundo cristiano, esto no quiere decir que no existiera para la zona árabe a modo muy parecido al mundo cristiano de una especie de asociaciones. Todo esto se puede llegar a discernir dada la cercanía de los dos mundos.

Desde otro punto de vista, se ha podido gracias al manual de albañil de Marcos y Bauzá⁴⁵ intuir como podían ser las herramientas que se utilizaban para el siglo XVI-XVIII y que debido a ello se ha podido extrapolar el uso de estos utillajes al sistema constructivo de época árabe gracias también a los gráficos 1 y 2 en que se pueden ver las herramientas que se utilizaban en el proceso constructivo, así como la manera de llevar a cabo la construcción. Como muy bien es sabido y es de

⁴⁵Marcos y Bauzá, Ricardo *Manual del Albañil*.

uso común a la hora de utilizar herramientas, estas no suelen variar mucho su forma de un período histórico a otro dado que si su uso es aceptable lo único que puede llegar a variar de una época a otra no es el tipo de herramienta, sino más bien, lo que variaría sería el material con la que estaría hecha dicha herramienta, es decir, que en vez de estar hecha por ejemplo de bronce o cobre (Cu) como pasaría en períodos históricos como el Antiguo Egipto pasarían a ser realizados tanto para época romana como en la Edad Media con material de Hierro (Fe). A falta de poder llegar a una conclusión efectiva de todo lo dicho anteriormente nos falta por encontrar en contextos arqueológicos las herramientas que se utilizaron para llevar a cabo la construcción, que hasta el momento todavía no se han encontrado, pero con el paso de las investigaciones en zonas arqueológicas esperamos que se vayan produciendo descubrimientos que favorezcan nuestra teoría.

A parte de lo que ya hemos mencionado hemos podido llegar a distinguir parte del proceso constructivo que se llevaría a cabo en una determinada ciudad de ámbito árabe. En el que el primer paso sería pasar por las disposiciones que darían las reglas necesarias para proceder a la realización de una determinada construcción, en el que se regula las medidas de los ladrillos, la altura del edificio, la usurpación por parte de las nuevas construcciones de la vía pública, etc. Una vez que se tiene en cuenta la reglamentación de cada ciudad, se debe tener en cuenta la contratación de un arquitecto que llevara a cabo el proyecto y de ahí pasaríamos a la utilización de las herramientas y a sus diferentes usos dependiendo de que se trabaje con tapial o en su caso con piedras (mampostería y sillares).

Hablamos también del proceso de extracción y colocación de los materiales, utilizando para ello las herramientas de las que se ha estado hablando y de la que se esperan que en algún momento se encuentren algún resto de ellas en contextos arqueológicos para llegar así a una conclusión clara de la época en la que se utilizaron los materiales y del uso que se le dio. En cuanto al tema de los andamios y escaleras que se mencionan para subir los materiales a la zona de obra y para trabajar allí son todavía más difícil de documentar dado que el material con los que están realizados es muy perecedero como es el caso de la madera, pero si se dan las condiciones meteorológicas adecuadas pueden llegar a encontrarse dichos útiles.

Por último, y no menos interesante es ver la participación de la mujer en las labores constructivas y como interviene en el proceso. Sería interesante realizar trabajos tendentes a visibilizar la función de la mujer en la construcción y como jugó un papel fundamental. A todo ello, también hay que ver la variación que sufren los precios y salarios a lo largo de los años que habrá que empezar a investigar con más pujanza.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. *Las técnicas constructivas en al-Andalus*, monográfico de la revista *Arqueología de la Arquitectura*, 15, Madrid-Vitoria, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad del País Vasco (2018).

Azuar Ruiz, Rafael «Las técnicas constructivas en la formación de al-Andalus» *Arqueología de la Arquitectura*, 4 (2005) 149-160.

Borrás Gualís, Gonzalo «Los materiales, las técnicas artísticas y el sistema de trabajo, como criterios para la definición del arte mudéjar» *Actas del III Simposio Internacional de Mudéjarismo* (Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1986) 317-325.

Cómez Ramos, Rafael *Los constructores de la España medieval* (Sevilla, 2001, Universidad de Sevilla).

Cómez Ramos, Rafael «Los constructores de la ciudad medieval en España» Arízaga Bolumburu, Beatriz y Solórzano Telechea, Jesús Ángel (eds.) *Construir la ciudad en la Edad Media* (Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2010) 255-288.

Díez Jorge, María Elena *Mujeres y arquitectura: cristianas y mudéjares en la construcción* (Granada, 2011, Universidad de Granada).

Gárate Rojas, Ignacio «Artes de los yesos, yeserías y estucos» *Instituto español de arquitectura, MRRP*, Universidad de Alcalá (Madrid, 1999) 79-88.

Gómez Canales, Francisco *Manual de Cantería* (Aguilar de Campoo, Palencia, 2008) 25-40.

Graciani García, Amparo y Tabales Rodríguez, Miguel Ángel «El tapial en el área sevillana. Avance cronotipológico estructural» *Arqueología de la Arquitectura*, 5 (2008) 135-158.

Gurriarán Daza, Pedro «Una arquitectura para el califato. Poder y construcción en al-Andalus durante el siglo X» *Anales de Arqueología Cordobesa*, 19 (2008) 261-276.

Ibn 'Abdūn *Sevilla musulmana a comienzos del siglo XII, el tratado de Ibn 'Abdūn sobre la vida urbana y los cuerpos métricos*, LÉVI-PROVENÇAL, Evariste (trad.) (Paris, 1947) 187.

Ibn Baškuwāl *Kitāb al-šila*, edic. F. Codera, (Madrid, 1882-3).

Ibn Khaldūn *al-Muqqadimah, al-Dār al-Bayḍā: Bayt al-Funnūn wa-l-'Ulūm wa-l-ādāb*, (2005).

Ibn Khaldūn *Introducción a la historia universal*, Est. y revisión de E. Trabulsee, (México, 1997).

Izquierdo Benito, Ricardo «Materiales constructivos en las viviendas toledanas. La vivienda en Toledo a fines de la Edad Media» Passini, Jean (coord.) *La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval* organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001) 281-302.

Izquierdo Benito, Ricardo *Precios y salarios en Toledo en el Siglo XV (1400-1475)* Fundación Juan March (Madrid, 1983).

Lewcock, Ronald «Materiales y técnicas» *La arquitectura del mundo islámico. Su historia y significado social*, ed. George Michell (Alianza editorial) (Madrid, 1985) 129-131.

Malpica Cuello, Antonio «Las técnicas constructivas en Al-Andalus. Un debate entre la arqueología y la arquitectura» Vaquero Díaz, María Beatriz et al. (coords.) *Técnicas agrícolas, industriales e constructivas na Idade Media: curso de verán*, Celanova, 8-12 de xullo de 1996 (Vigo, Universidade de Vigo, 1998) 277-336.

Marcos y Bauzá, Ricardo, Arquitecto *Manual del Albañil* tercera edición (Madrid, 1888) edición facsímil 2003.

Navarro Palazón, Julio y Jiménez Castillo, Pedro «Materiales y técnicas constructivas en la Murcia andalusí (siglos X-XIII)» *Arqueología de la Arquitectura*, 8 (2011) 85-120.

Ocaña Jiménez, Manuel «Panorámica sobre el arte almohade en España» *Cuadernos de la Alhambra*, 26 (1990) 91-111.

Ocaña Jiménez, Manuel «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente» *B.R.A.C.*, 102 (1981) 97-137.

Ocaña Jiménez, Manuel «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente» *Cuadernos de la Alhambra*, 22 (1986) 55-85.

Orihuela Uzal, Antonio «Técnicas constructivas en la arquitectura doméstica de los moriscos granadinos» *Actas del Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción*, Madrid, 19 al 21 de septiembre de 1996 (Madrid, Instituto Juan de Herrera, 1996) 395-398.

Pavón Maldonado, Basilio *Tratado de Arquitectura Hispano-Musulmana, II, Ciudades y Fortalezas*, CSIC (Madrid, 1999) 640-643.

Souto Lasala, Juan Antonio «La práctica y la profesión del artista en el Islam. Arquitectos y constructores en Al-Andalus omeya» *Espacio, tiempo y forma, Serie VII, Historia del Arte*, 10 (1997) 11-34.

Souto Lasala, Juan Antonio «La construcción de/en al-Andalus omeya. Fortificaciones (y otros elementos) a la luz de varias fuentes escritas» *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500): Simpósio Internacional sobre Castelos*, (Palmela, Câmara Municipal de Palmela, 2002) 77-82.

Van Staëvel, Jean-Pierre «Influencia de lo jurídico sobre la construcción, análisis de Ibn al-Iman al-Tutuli (Tudela, final del siglo X)» Passini, Jean (coord.), *La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval* organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001) 215-239.

Vitrubio Polión, Marco *De Architectura* traducido del latín al castellano por Miguel de Urea, arquitecto, Impreso en Alcalá de Henares por Juan Gracián, año MDLXXXIII.